

O'ZBEK MILLIY NASRI NAMUNALARI-BOSHLANG'ICH SINFLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA MUHIM VOSITA SIFATIDA

Sultonova Gulasal Shodmonovna

BuxDPI Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim)

fakulteti 7-1BT22-guruh magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10558811>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi avlod darsliklarida keltirilgan, o'zbek adiblari tomonidan yozilgan nasr namunalarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkuri va ijodiy fikrlashini o'stirishdagi o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Badiiy matnlar, darslik, milliy dastur, nutqiy-kommunikativ vazifalar, nasr namunalari.

Annotation: In this article, the role and importance of prose examples written by uzbek writers in the development of the thinking and creative thinking of primary school students was discussed.

Key words: artistic texts, textbook, national program, speech-communicative tasks, prose samples.

Zamonaviy ta'limda o'quvchilarga berilgan bilimni eslab qolish, so'zlab berishning o'zi yetarli emas. Bunda kichik maktab yoshidagi o'quvchida motivatsiya uyg'otish, ijodiy fikrlash qobiliyatini hosil qilish, nutqiy salohiyatni shakllantirish orqali badiiy tafakkurini o'stirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Badiiy matnlarni tahlil qilish va o'rganish metodologiyasi bunda o'ziga xos vosita vazifasini o'taydi.

Negaki, badiiy adabiyot ma'naviy tarbiyaning asosiy qurolidir.

Badiiy asarni o'qish, xususan, uqish his-hayajon bag'ishlaydi. Aslida kitobxon ham, - yozadi metodist olim S.Matchon, - yozuvchi singari ijodkor. U asar mutolaasi jarayonida muallif faoliyatini takrorlash yo'lidan boradi.¹ Bu jihat boshlang'ich sinf o'qish kitoblari sahifasidan boshlanadi, desak yanglishmaymiz. Negaki istiqlool davri darsliklarida yangi zamon, yangicha hayot shodliklari, xalqimizning haqiqiy quvonchi, millatimiz o'tmishi va bugunidan faxrlanish tuyg'usi o'z ifodasini topdi. Ajdodlarimizning qalb qo'ri-yu donishmandligi orqali yaratilgan ijod durdonalaridan bahramand bo'lib, o'tmish madaniyatimizni anglab yetish, ota-bobolarimizga munosib voris bo'lib yashashga intilishdek baxtga muyassar bo'ldik. Mustaqillikdan so'ng jumhuriyatimizda ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi milliy qadriyatlarimizning tiklanishi oliy va umumta'lim sohasini

¹ Safo Matchon. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. T., "O'qituvchi" 1995

hamda ular uchun mo'ljallab tuzilgan dastur va darsliklarni, o'quv qo'llanmalarni tubdan qayta tuzishni taqozo etdi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarning ona tili va o'qish savodxonligi darsliklari mazmunan yangilandi, yangi O'zbekiston, Uchinchi Renessans ruhiga moslab nashr etila boshlandi, desak xato bo'lmaydi. Muhimi esa, ana shu darsliklar sahifasida o'zbek bolalar adabiyoti, nasri namunalarning salmoqli o'ringa egaligidir.

Binobarin, xorijiy tajribadan foydalanilgan holda Milliy o'quv dasturi ishlab chiqilgan bo'lsa-da, unda bolalar hikoyalari, qissalari orqali madaniy qadriyatlarni singdirish, bolalar olami, psixologiyasi, qiziqishlarining ifodalanishi zarur omil. Metodist olim Safo Matjonning ko'rsatishicha, "Ayrim o'qituvchilar epik asarlar tahlilini jonlashtirib, yozuvchini o'qituvchi bilan yonma-yon qilib qo'yadilar. Holbuki, o'quvchilarni yozuvchining badiiy-ijodiy olamiga boshlash zarur. Buning uchun asar tahliliga oid mustaqil ishlarni o'tkazishda o'quvchilar oldiga "Qahramonning bu ishi to'g'rimi?", "Uning o'rnida bo'lganda nima qilar eding?" kabi ijodiy fikrlashga qaratilmagan savollar o'rniga "Shu vaziyatda qahramon o'zini boshqacha tutishi mumkin edimi?", "Yozuvchi uni nima uchun aynan shu holatda tasvirlaydi?" singari savollar qo'yilsa, yozuvchining ijodiy laboratoriyasi bilan chuqurroq tanishishga imkon tug'iladi".

O'qish darslarida o'rganilayotgan adabiy -badiiy, didaktik va ilmiy ommabop ijod namunalari, jumladan, o'zbek bolalar nasri namunalari yosh avlod badiiy olamini boyitishda katta ahamiyatga ega. Zotan, boshlang'ich sinf o'quvchilarini bolalar nasri tahliliga o'rgatish, bunda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash usullarini monografik tizimda izchil o'rganish mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Ona tili va adabiyot fani darslarida amalga oshirish lozim bo'lgan asosiy masala o'quvchida so'zga qiziqish va e'tibor hissini muntazam sur'atda o'stirib borishdan, ularga so'zning ahamiyati, turli matnlarda tutgan o'rnini tushuntirishdan iborat. Fanlararo bog'lanishni tafakkurning rivojlanishiga qiyoslash mumkin. Fanlarni o'zaro bog'lab o'rganish, u yoki bu fan bo'yicha o'rganilayotgan voqea-hodisa haqida o'quvchida jonli mushohada qilish malakasini o'stiradi. Bu bilan o'quvchi voqea-hodisa haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. O'qituvchi ona tili va o'qish savodxonligi fanini boshqa fanlar bilan uzviy bog'lagan holda o'qitar ekan, yangi materialni bayon qilish, mustahkamlash jarayonida, shuningdek, takrorlash, umumlashtirish vaqtida u yoki bu mavzu yuzasidan o'rni bilan bog'laydi va o'quvchini mantiqiy, tahliliy mushohadaga undovchi turli mazmunga oid matnlardan foydalanadi. Misol qilib keltirishimiz mumkinki, 1- sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi mavzular

izchillikda tuzilgani, milliyligimizga alohida urg'u berilgani, fanlararo integratsiyaning mavjudligi bilan xarakterli. 1-mavzu: "Men, sen, u va ular" deya nomlanib, o'quvchiga, avvalo, o'zining kim ekanligi anglatilib, atrofdagilarga qanday murojaat etishlari, oila a'zolari, o'zi va oilasini boshqalarga qanday tanishtirish bir tartibda berib borilib, Xudoyberdi To'xaboyevning "Sariq devni minib" asaridan olingan "Hoshimjonning oilasi" matni orqali o'quvchida badiiy asar haqidagi boshlang'ich tushunchalar berilib, bolalarda badiiy asar o'qishga qiziqishni oshirish bilan bir qatorda ta'rif va tavsif berish, kasblar haqida ma'lumotni o'rganadilar. Og'zaki matn tuzishlari bilan bir qatorda mashqlar uchun ajratilgan daftarlariga ham oilasi haqida ma'lumot yozishni o'rganadilar. Bunday matnlardan foydalanish o'quvchini ijodiy fikrlash, matnni tushunishga o'rgatadi hamda ularning bilimi va dunyoqarashining boyishiga xizmat qiladi. Yosh avlod ma'naviyatini rivojlantirish o'zbek xalqining boy tarixi, milliy qadriyatlari, urf-odatlari va ularni o'zida aks ettirgan adabiy-badiiy meros bilan yaqindan tanishtirish, milliy an'ana, bayram, urf-odatlar asosida shakllangan milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirishni taqozo etadi. Bunda, jumladan, o'zbek adabiyotining ixcham va go'zal namunalari, xalqning tarixiy, madaniy hayotiga xos muhim lavhalar ("Navro'z", "Arafa", "Lanka" matnlari), jahon milliy madaniyatiga hissa qo'shgan o'zbek xalqi vakillarining ijodiy merosini o'rganish ham ko'zda tutiladi. Bu jarayonda o'rganilayotgan so'z va so'z shakllarini to'g'ri talaffuz qilish hamda yozish, so'zni grammatik jihatdan to'g'ri shakllantirish, so'zlarni o'rinli tanlash va sintaktik-uslubiy jihatdan to'g'ri baholay olish, jumla tuzish va nutq ohangini belgilashda adabiy til imkoniyatlaridan o'rinli foydalanish talab etiladi. Til o'rganishda uzluksiz ta'limning boshlang'ich va umumiy o'rta bosqichlarida til ta'limining lisoniy, lingvopsixologik, sotsiopsixologik va paralingvistik va muhimi, umumdidaktik va o'ziga xos metodik xususiyatlardan kelib chiqqan holda hosil qilinadigan nutqiy-kommunikativ, grammatik va umumtarbiyaviy vazifalar belgilanadi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safo Matchon. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. T., "O'qituvchi", 1995
2. K. Mavlonova. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism. T., "Respublika ta'lim markazi", 2021

